

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368434>
УДК 004.056

АНАЛИЗ РИСКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

А.М. Мустафаева,

доктор философии по технике, зав. каф. информационных технологий,
Мингячевирский государственный университет

Аннотация: Мир находится на пороге глобальных изменений: на смену индустриальному обществу приходит новое информационное общество, и в этой связи информационные технологии все больше проникают во все сферы. Таким образом, ресурсы информационных систем считаются наиболее ценным и опасным риском во многих сферах жизни общества: экономической, экологической, энергетической, транспортной, пищевой, здравоохранения, образования. Этот критерий высвечивает проблему защиты информации на предприятиях и в организациях. Основная цель данной статьи – проанализировать понятие риска информационной безопасности и провести количественную и качественную оценку.

Ключевые слова: информационные технологии, ИТ-проекта, защиты информации, информационной безопасности, риск

INFORMATION SECURITY RISK ANALYSIS

A.M. Mustafaeva,

Doctor of Philosophy in Engineering, Head. cafe information technologies,
Mingachevir State University

Annotation: The world is on the verge of global changes: the industrial society is being replaced by a new information society, and in this regard, information technologies are increasingly penetrating into all areas. Thus, the resources of information systems are considered the most valuable and dangerous risk in many areas of society: economic, environmental, energy, transport, food, healthcare, education. This criterion highlights the problem of information security in enterprises and organizations. The main purpose of this article is to analyze the concept of information security risk and conduct a quantitative and qualitative assessment.

Keywords: information technology, IT project, information security, information security, risk

Под анализом рисков понимается анализ рисков, связанных с конкретным действием или событием. Анализ рисков применяется к информационным технологиям, проектам, вопросам безопасности и любым другим событиям, в которых риски могут быть проанализированы на количественной и качественной основе. Риски являются частью каждого ИТ-проекта и бизнес-организаций. Анализ риска должен проводиться на регулярной основе и обновляться для выявления новых потенциальных угроз. Анализ стратегического риска помогает минимизировать вероятность будущего риска и ущерб [1-5].

Компании и организации используют следующий анализ рисков [3]:

1. Предвидеть и уменьшить влияние вредных результатов, возникших в результате неблагоприятных событий.
2. Для планирования отказов технологий или оборудования или убытков в результате неблагоприятных событий, как естественных, так и вызванных деятельностью человека.
3. Оценить, сбалансированы ли потенциальные риски проекта в процессе принятия решений при оценке продвижения проекта.
4. Выявить влияние и подготовиться к изменениям в корпоративной среде.
5. Преимущества анализа рисков.

Каждой организации необходимо понимать риски, связанные с ее информационными системами, чтобы эффективно и действенно защищать свои ИТ-активы. Анализ рисков может помочь организации во многих отношениях улучшить свою безопасность. Эти:

1. Что касается финансовых и организационных воздействий, он определяет, оценивает и сравнивает общее воздействие рисков, связанных с организацией.

2. Это помогает выявить пробелы в информационной безопасности и определить следующие шаги по устранению рисков безопасности.

3. Это также может улучшить процессы коммуникации и принятия решений, связанных с информационной безопасностью.

4. Он улучшает политики и процедуры безопасности, а также разрабатывает рентабельные методы реализации политик и процедур информационной безопасности.

5. Он повышает осведомленность сотрудников о рисках и мерах безопасности в процессе анализа рисков и понимает финансовые последствия потенциальных рисков безопасности.

Этапы процесса анализа рисков. На практике к основным этапам анализа рисков относятся (рис. 1.):

- проведение опрос по оценке рисков;
- определения рисков;
- проанализирования рисков;
- разработать план управления рисков;
- реализация плана управления рисков;
- отслеживание рисков.

Проведение опрос по оценке рисков – получение информации от руководства и руководителей отделов имеет решающее значение для процесса оценки рисков. Опрос по оценке рисков – это начало документирования конкретных рисков или угроз в каждом отделе [2-4].

Определения рисков – этот шаг используется для оценки ИТ-системы или других аспектов организации с целью выявления рисков, связанных с программным обеспечением, оборудованием, данными и ИТ-сотрудниками. Он определяет возможные неблагоприятные события, которые могут произойти в организации, такие как человеческий фактор, наводнение, пожар или землетрясения.

Рисунок 1 – Этапы процесса анализа рисков

Проанализирования рисков – после оценки и идентификации рисков процесс анализа рисков должен анализировать каждый риск, который может возникнуть, а также определять последствия, связанные с каждым риском. Он также определяет, как они могут повлиять на цели ИТ-проекта.

Разработать план управления рисков – после анализа риска, который дает представление о том, какие активы являются ценными, а какие угрозы, вероятно, повлияют на ИТ-активы негативно, мы разработаем план управления рисками для выработки рекомендаций по контролю, которые можно использовать для смягчения, передачи, принятия или предотвращения риск.

Реализация плана управления рисков – основная цель этого шага реализовать меры по устранению или снижению рисков анализа. Мы можем удалить или снизить риск, начиная с наивысшего приоритета, и устранить

или, по крайней мере, уменьшить каждый риск, чтобы он больше не представлял собой угрозу.

Отслеживание рисков – этот шаг отвечает за регулярный мониторинг рисков безопасности для выявления, обработки и управления рисками, которые должны быть важной частью любого процесса анализа рисков.

Типы анализа рисков. Существенным количеством различных подходов, связанных с анализом рисков, являются:

- качественный анализ рисков;
- количественный анализ рисков.

Процесс качественного анализа рисков – это метод управления проектом, который определяет приоритетность рисков по проекту путем присвоения вероятности и числа воздействия. Вероятность – это то, что произойдет событие риска, тогда как воздействие – это значимость последствий события риска. Целью качественного анализа рисков является оценка характеристик индивидуально идентифицированного риска, а затем определение их приоритетности на основе согласованных характеристик. Оценка индивидуального риска оценивает вероятность того, что каждый риск возникнет и повлияет на цели проекта. Классификация рисков поможет отфильтровать их. Качественный анализ используется для определения подверженности риску проекта путем умножения вероятности и воздействия.

Цели выполнения процесса количественного анализа рисков обеспечивают численную оценку общего воздействия риска на цели проекта. Он используется для оценки вероятности успеха в достижении целей проекта и для оценки резерва на непредвиденные обстоятельства, обычно применимого в отношении времени и затрат.

Таким образом, количественный анализ необязателен, особенно для небольших проектов. Количественный анализ рисков помогает оценить общий риск проекта, который является основным видом деятельности.

Список литературы

[1] Александрович Г.Я. Автоматизация оценки информационных рисков компании. / Г.Я. Александрович, С.А. Нестеров, С.А. Петренко. // Защита информации. Конфидент. – 2003. № 2. 78-81 с.

[2] Корченко А.Г. Интегрированное представление параметров риска. / А.Г. Корченко, Е.В. Иванченко, С.В. Казмирчук. // Защита информации. – 2011. № 1. 96-101 с.

[3] Луцкий М.Г. Базовые понятия управления риском в сфере информационной безопасности. / М.Г. Луцкий, Е.В. Иванченко, С.В. Казмирчук. // Защита информации. – 2011. № 2. 86-94 с.

[4] Симонов С. Технологии и инструментарий для управления рисками. / С. Симонов. // Jet Info. – 2003. № 2 (117). 3-32 с.

[5] Симонов С.В. Анализ рисков в информационных системах. Практические аспекты. Защита информации. / С.В. Симонов. // Конфидент. Безопасность компьютерных систем. – 2001. № 2. 48-53 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Aleksandrovich G.Ya. Automation of the company's information risk assessment. / G.Ya. Aleksandrovich, S.A. Nesterov, S.A. Petrenko. // Data protection. Confidant. - 2003. No. 2. 78-81 p.

[2] Korchenko A.G. Integrated view of risk parameters. / A.G. Korchenko, E.V. Ivanchenko, S.V. Kazmirchuk. // Data protection. - 2011. No. 1. 96-101 p.

[3] Lutsky M.G. Basic concepts of risk management in the field of information security. / M.G. Lutsky, E.V. Ivanchenko, S.V. Kazmirchuk. // Data protection. – 2011. No. 2. 86-94 p.

[4] Simonov S. Technologies and tools for risk management. / S. Simonov. // Jet info. - 2003. No. 2 (117). 3-32 p.

[5] Simonov S.V. Risk analysis in information systems. Practical aspects. Data protection. / S.V. Simonov. // Confidant. Security of computer systems. - 2001. No. 2. 48-53 p.

© А.М. Мустафаева, 2022

Поступила в редакцию 11.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Тененчук Н.Д., Бородулина А.А. Антенатальные факторы детского ожирения у детей из группы высокого риска // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 56-61. URL: <https://ip-journal.ru/>